

**Qoraqalpog‘iston shorlangan tuproqlarda dorivor bo‘tako‘z o‘simlik
yetishtirish texnologiyasi**

Amaniyaz Sa‘rsenbaev

Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi

2-Magistr

Qoraqalpoq davlat universiteti

(Nukus, Qoraqalpog‘iston)

Annotatsiya: Qoraqalpog‘istonning shorlangan tuproqlari bo‘tako‘z o‘simligini yetishtirish bugungi kunda dalzarb maummoga aylanib kelmoqda, dorivor bo‘tako‘z o‘simligining ahamiyati yil sayin ortib bormoqda, dorivor bo‘tako‘z o‘simligi ibbiyotda va xalq tabobatda keng qollanilmoqda, u O‘rta osiyo mamlakatlarida yetishtirish maydonlari yil sayin ortib bormoqda.

Kalit so‘zlar: Bo‘tako‘z o‘simligi, dorivor, yer, yetishtirish, texnologiyasi, minerallar, vitaminlar

Bo‘tako‘z (*Centaurea cyanus L*) o‘simligi o‘rta osiyo mamalkatalarda keng tarqalgan o‘simlik bolib asosan, Qozog‘iston, Gruziya mamlakatlarida ekib kelinmoqda. Ushbu o‘simlik dorivor xususiyatt uchun qadrlanadi va ekiladi. Centaurea oilasi. 800 dan ortiq turni o‘z ichiga olgan Astereceae eng yiriklaridan biri hisoblanadi. Bu oilaning turlari Evropada, Shimoliy Afrikada, Janubiy va Shimoliy Amerika, Osiyoning katta qismida. Jinsning eng katta tur xilma-xilligi kuzatiladi O‘rta er dengizi sohilida joylashgan mamlakatlarda berilgan. Shunday qilib, Turkiya hududida 179 tur mavjud bo‘lib, ulardan 109 tasi endemikdir [1].

Sobiq SSSR hududida, 160 turi mavjud. Yevropa olimlari (Frantsiya, Ispaniya, Italiya, Misr, Turkiya, Yugoslaviya va boshqalar), Shimoliy Afrika (Marokash, Jazoir), Janubiy Amerika mamlakatlari (Chili, Argentina), AQSH va Qozog'iston. Bo'tako'z o'simligi cho'l va o'rmonli hududlarda, tekisliklarda, tog' o'tloqlarida, bo'tqazorlarda o'sadi. dalalar chetlari, o'tloq yonbag'irlari, siyrak o'rmonlar va ularning chekkalari, qarag'ay o'rmonlari ushraydi. *Centaurea* xalq tabobatida yallig'lanishga qarshi vosita sifatida keng qo'llaniladi.

Bo'tako'z gullarining aksariyat turlarida *Centaurea* turlaridan foydalanish ayrim manbalarda ma'lumotlar mavjud. saratonga qarshi dorilar sifatida (*C. phrygia* L., *C. pseudophrygia* Dobrocz., *C. iberica* Trev. Ex. Spreng, *C. jacea* L., *C. ruthenica* Lam., *C. maroccana*, *C. napifolia* va boshqalar) . Shuni ta'kidlash kerakki, *Centaurea* L. farmakologik va kimyoviy jihatdan juda kam o'rganilgan. Uning eng ko'zga ko'ringan vakillarini Sibir va Uzoq hududlarda Sharqda 16 turi o'sadi, ulardan *C. scabiosa* L., *C. ruthenica* L., *C. jacea* va *C. sibirica* L. [5]. Boshqa turlarning kimyoviy tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar (*C. stenolepis* L., *C. Marschalliana* L., *C. calva* L., *C. adpressa* L. va boshqalar) amalda yo'q. *Centaurea* jinsining barcha o'rganilgan vakillari asosan fenolik birikmalarni topdilariniya (flavonoidlar, kumarinlar, fenol kislotalar va taninlar) va sesquiterpen laktonlari [5, 28-33].

Kimyoviy tarkibi. O'simlikning kimyoviy tarkibi: o'simlik tarkibida antosiyanin bo'yoqlari mavjud; shilimshiq; flavaniotlar, achchiq glikozidlar - trikotaj, sentaurin, siyanin, alkaloidlar pelargonin, eritretsin; rutin, flavonoid aglikonlar (quercetin, kaempferol, isorhamnetin, apigenin, luteolin, ispidulin) va ularning glikozidlari, shuningdek, kofein, xlorogen, neoklorogen va izoxlorogen kislotalar, K, Ca, Mg, Se

tuzlari -. Shuningdek protosiyaninlar aniqlangan [41]. Bu quyidagi iz elementlar va moddalar o'z ichiga oladi:

- kaliy;
- magniy;
- kaltsiy;
- mis;
- temir;
- vanadiy;
- Chrome;
- kobalt;
- bor;
- lyuteilin;
- selen;
- pelargonina xlorid.

1-rasm. Bo 'tako 'z o 'simligining umumiy korinishi.

Xalq tibbiyotda uning foydali xususiyatlariga Xironni kashf etdi. Bo'tako'z ekstraktining isitmani tushiruvchi, bezgakka qarshi, mikroblarga qarshi, virusga qarshi, yaraga qarshi, gipoglikemik, tomirlarni kengaytiruvchi xususiyatlari. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda gullarning suvli infuzioni makkajo'xori (1/2 chashka uchun 1:10 X kuniga 2 marta, ovqatdan oldin) ishlatiladi. diuretik, yallig'lanishga qarshi, xoleretik, isitmani tushiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. O'simlik ekstrakti antioksidant faollikka ega, Centaurea Cyanus polisakkarid ekstrakti mavjud.

Xulosa. Bular bo'tako'z gullari dorivor xususiyatlari va holatlar mavjud. Albatta, o'simlik davolash uchun harakat qilish kerak. Lekin siz ham olib yaratishdan oldin, siz bo'lmagan holatlar ham bor ishonch hosil qilish uchun, shuningdek, shifokor bilan maslahatlashing kerak. Bunda Qoraqalpog'iston shorlangan tuproqlarda yetistirish ishlari boshib yuborildi, Aprel oyining ushunchi on kunligida orasi 60 sm, eki o'simlik orasi 20 sm qilib ekildi, keying ekish may oyining boshi yani birinchi on kunligida ekildi va ushunchi ekishda may oyining ekinchi on kunligida ekildi. Bunda bo'tako'z o'simligining birinchi on kunligida ekilgan urug' 5-mayda 0.3 sm ekinchi ekilgan yani may oyining birinchi on kunligida ekilgan urug' 12-mayda 0.5 sm o'skanligi malum boldi, ushunchi ekilgan o'simlik 21-mayda urug' 0.2 sm ko'kargan. Bunda ekinchi may oyining ekinchi o'nligida ekilsa yaxshi ekanligini korish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Kruzov - Medicine plant – Russia – 2017- 174-175

2. Internet malumotlar: <https://uz.atomiyme.com/botakoz-davolash-xususiyatlari-va-holatlar-gul-belgilar-fotosurat/> - 2018
3. Бондаренко А.И., Дорохина О.А. Качественный анализ и количественное определение содержания флавоноидов в цветках василька синего (*Centaurea Cyanus* L.) - //Экология и природопользование: прикладные аспекты - Материалы IX
4. Международной научно-практической конференции. Башкирский государственный педагогический университет. 2019, 53-59.
5. Кадырова Т.В., Краснов Е.А., Корнякова А.В., Терентьева С.В., Ермилова Е.В. Противосудорожные свойства экстрактов из *Centaurea Scabiosa* (*Asteraceae*) - //Растительные ресурсы 2006, 42, 4, 70-76.

